

Veranschaulichung der Beziehung zwischen Projektsimulatoren und Praxiserfahrungen. Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von ITCL.

Veranschaulichung der Beziehung zwischen Projektsimulatoren und Praxiserfahrungen. Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von ITCL.

Projektüberblick

SIMUSAFE soll die Fahr- und Verkehrssimulationstechnik verbessern für eine sichere Beurteilung der Risikowahrnehmung und der Entscheidungsfindung der Verkehrsteilnehmer:

- Fußgänger
- Radfahrer
- Motorradfahrer und motorisierte Zweiräder
- Fahrzeugfahrer

Derzeit werden Fahr- und Verkehrssimulationsmodelle in Sicherheitsstudien nur begrenzt eingesetzt aufgrund des eingeschränkten Realismus des Verhaltens der Verkehrsteilnehmer in den Modellen.

SIMUSAFE will diese Kluft überbrücken durch Sammlung und Integration von Quellen des Verkehrsteilnehmerverhaltens zur Erstellung realistischerer Simulationsumgebungen. Das Projekt ist in drei Forschungszyklen unterteilt.

- Zunächst sammeln die Projektpartner als Ausgangswert naturalistische Fahr- und Gehverhaltensweisen in unkontrollierten Umgebungen.
- Zweitens sammeln wir Verhaltens- und physiologische Reaktionen unter kontrollierteren Bedingungen, um eine Verbindung zwischen Risikobereitschaft und Kognition herzustellen.

Die obigen Datensammelphasen werden verfeinert, korreliert und verwendet, um realistischere Multi-Akteur-Simulationsmodelle herzustellen.

- Drittens untersucht **SIMUSAFE** die Verhaltensweisen und Reaktionen von Verkehrsteilnehmern, die in Hochrisikosituationen und unter beeinträchtigten Bedingungen fahren und gehen.

Projektziele

Verhaltensmodellierung und Datensammlung:

- Eingehen von Risiken bei verschiedenen Verkehrsmitteln
- Einfluss der Infrastruktur und Umgebung

Naturalistische und simulierte Interaktion der Verkehrsteilnehmer:

- Analyse des Fahrverhaltens zur Entwicklung realistischerer Simulatorerfahrungen
- Sichere Untersuchung vernetzter multimodaler Verkehrsteilnehmer

Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen:

- Frühzeitige Erkennung riskanter Verhaltensweisen von Verkehrsteilnehmern

Modell einer Linkskurve aus der Vogelperspektive. Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von ITCL.

SIMUSAFE konzentriert sich auf die riskantesten Verkehrssituationen durch Betrachtung gefährlicher Straßenführungen sowie geänderter Fahrbedingungen, die die Verkehrsteilnehmer häufig verunsichern.

Die von dem Projekt erwarteten Ergebnisse werden die Fahrertrainingsprogramme, unser Verständnis der Nützlichkeit von Fahrzeugsicherheitsvorrichtungen und die sicherere Integration neuer Fahrzeugtypen wie automatischer Fahrzeuge voranbringen.

Kontaktieren Sie uns unter <http://SIMUSAFE.eu>

SIMUSAFE SIMULATION of behavioural aspects for **SAFER** transport.

Fußgänger- und Fahr- und Verkehrssimulatoren. Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von ITCL.